

РУДЕРАЛ ЎСИМЛИКЛАР (SILYBUM MARIANUM VA ONOPORDUM ACANTIUM) НИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Nigmatullayev B. A.**

Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Botanika va ekologiya” kafedراسи dotsenti,
biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail nigmatullaevbaxtiyor77@gmail.com

Аннотация. Мақолада *Silybum marianum* ва *Onopordum acantium* рудерал ўсимликлар ҳақида маълумотлар берилган. Баъзи муаллифлар рудерал ўсимликларни инсонлар томонидан яратилган ва бузилган жамоа деб ҳисоблашади. Рудерал ўсимликлар жамоаси уларнинг тарқалиши, инсон фаолияти билан боғлиқлиги, чорвадорчилик ва паррандачиликда озуқа сифатида ишлатилиши, уларнинг ичида кўпгина доривор ва нектар сакловчи ўсимликлар ҳам борлиги ҳақида мақолада маълумот берилган.

Калит сўзлар: рудерал ўсимликлар, *Silybum marianum*, *Onopordum acantium*, рудерал жамоа, ўсимлик гуруҳлари, неофитлар, экологик муҳит.

Нигматуллаев Б.А.

доцент кафедры «Ботаника и экология»
Ташкентского государственного педагогического университета,
доктор философии по биологическим наукам (PhD)
E-mail nigmatullaevbaxtiyor77@gmail.com

Аннотация. В статье приведены сведения о рудеральных растениях *Silybum marianum* и *Onopordum acantium*. Некоторые авторы рассматривают рудеральную растительность как сообщество, созданное и нарушенное

человеком. В статье приведены сведения о сообществе рудеральных растений, их распространении, связи с деятельностью человека, использовании в качестве корма в животноводстве и птицеводстве, в том числе о многих лекарственных и нектароносных растениях.

Ключевые слова: рудеральные растения, *Silybum marianum*, *Onopordum acanthium*, рудеральное сообщество, группы растений, неофиты, экологическая среда.

Nigmatullayev B. A.

associate professor of the department "Botany and ecology"
of the Tashkent state pedagogical university,
doctor of philosophy in biological sciences (PhD)
E-mail nigmatullaevbaxtiyor77@gmail.com

Annotation. The article provides information about the ruderal plants *Silybum marianum* and *Onopordum acanthium*. Some authors view ruderal vegetation as a community created and disturbed by humans. The article provides information about the community of ruderal plants, their distribution, connection with human activities, use as feed in livestock and poultry farming, including many medicinal and nectar-bearing plants.

Key words: ruderal plants, *Silybum marianum*, *Onopordum acanthium*, ruderal community, plant groups, neophytes, ecological environment.

Рудерал ўсимликлар (рудерал турлар) (инг. ruderal species, лот. rudus, туркум ruderalis-шағал, қурилиш ахлат қолдиқлари) ташландиқ жойларда ўсадиган ўсимликлардир. *Silybum marianum* ва *Onopordum acanthium* ташландиқ ерларда ўсганлиги сабабли, рудерал ўсимликлар қаторига киради[1; 53-67-б.].

Баъзи муаллифлар рудерал ўсимликларни инсонлар томонидан яратилган ва бузилган жамоа деб ҳисоблашади. Босилган майдонлар, сурилган тупроқ, ташландиқ жойлар, бўш ерлар, кесилган дарахтзорлар, ҳамда баъзи табиий

экотоплар - дарё ўзанлари, тоғ сурилмаларида тарқалган. Ўсимликлар дунёсида рудерал ўсимликлар тор доирани ташкил қилади, бу ўсимлик гуруҳлари, ахлатхоналар ва ахлат уюмларида мавжуд. Бундай сунъий экотопларда бош экологик омил нитратларнинг юқорилиги ва бошқа элементларнинг минерал озукаларнинг қаттиқ ва суюқ, органик ёки ноорганик чиқиндилар билан бойиган. Ҳозирги кунда “рудерал жамоа” кенг маънода қўлланилади, фақатгина ахлатлар атрофида эмас, балки чорва моллари томонидан босилган ерларда, темир йўл атрофида, эски бинолар атрофида, деворлар тагида, ялпи ва ташландиқ майдонларда кенг тарқалган. Юқорида айтилган сунъий жойларни умумий экологик омиллар билан бирлаштириб бўлмайди, шунинг учун бу ўсимликларни аниқлашда муаллифлар, рудерал ўсимликларга боғлиқ бўлган алоҳида экотопларни келтиришади [2; 1664-1675-б.].

Кўпгина муаллифлар рудерал жамоаларни инсоннинг хўжалик фаолиятининг маҳсулоти дейдилар, шу сабабли инсон ташқи муҳитга таъсири рудерал ассоциациялар йўқолишига, ўсимликлар жамоасини ўзгаришига ҳамда бошқалари пайдо бўлишига олиб келади. Янги антропоген ҳудудларга мос рудерал жамоалар вужудга келади [3; 1699-1707-б.].

Рудерал ўсимликлар жамоаси инсон фаолиятига боғлиқ, бусиз ахлатхона ўсимликлари йўқолиб кетарди. Рудерал ўсимликлар инсонлар ҳаёт тарзидан ўтроқ турмуш тарзига ўтганларидан сўнг вужудга келган. Дехқончилик ва чорвачилик ривожланганда бу ўсимликлар жамоаси ҳам пайдо бўлган. Инсон яшайдиган ҳудудларда, ташландиқ жойлар, ахлатхоналар, органик моддаларга бой майдонлар ҳосил бўлади, бунинг натижасида атрофда ўғитланган майдонлар барпо бўлади. Чорвачилик ҳам худди шундай таъсирга эга. Ерга ишлов бериш давридан бошлаб, бир вақтда рудерал ўсимликлар ҳам пайдо бўлганлиги ҳақида маълумотлар бор. Албатта бузилмаган табиий ландшафтларда ҳам азотга бой жойларда ўсимликлар жамоалари мавжуд. Денгиз соҳилларида тўпланган сув ўтлари, дарё ва катта кўллар соҳилларида органик қолдиқларнинг тўпланиши ва

чорвачилик сабабли, бу каби худудлар кўпаймоқда. Кўпгина рудерал ўсимликлар археофитлар ва неофитлардир. Археофитлар эски бўш жойларларда учрайди, буларга, шувоқлар, қариқиз, оққаррак кабилар киради. Неофитларга кам вақт яшайдиган рудерал ўсимликлар бўлиб, буларга *Sisymbrium* ва *Chenopodium* туркум турлари киради [4; 80-85-б.].

Рудерал жамоалар ривожланиш жараёнларида, улар ўсаётган майдонларда бошқа турдаги ўсимликларнинг йўқолиши, янги ўсимликлар жамоасининг сукцессияларини вужудга келтиради, бу эса фитоценотик муҳитни вужудга келтиради. Рудерал ўсимликлар иштирокидаги бу жараён бегона ўтларнинг тарқалишини олдини олади, фитоценотик “фильтр” вазифасини бажаради. Рудерал жамоалар таркибига кирувчи ўсимликлар маҳсулдорлиги юқори ҳисобланади ва чорва молларига ем-хашак сифатида қўлланилади. Аҳоли яшаш жойларида кўплаб учрагани учун силос тайёрлашда қийинчилик туғдирмайди. Бу жойларда ўтлар ўриб олиниб уй ҳайвонлари ва паррандаларига озуқа сифатида берилади. Рудерал жамоалар таркибида кўпгина доривор ва нектар сақловчи ўсимликлар ҳам бор, масалан (*Silybum marianum*, *Plantago major*, *Oporordum acanthium* ва бошқалар), бу ўсимликлар табиий жамоаларда учрамайди ёки жуда кам учрайди. Рудерал ўсимликлар тупроқ унумдорлигини, сифатини, таркибини, хусусиятини оширади, ўсимликлар учун шу тупроқда автоген сукцессия натижасида тикланиши мумкин бўлган потенциал ўсимликлар учун индикатор вазифасини ўтайди. Айни вақтда рудерал жамоанинг ёмон томони ҳам мавжуд, улар бегона ўтлар ва аллергенларнинг тарқалишига сабаб бўлади [5; 4-16-б., 62; 379-387-б.].

Рудерал жамоаларни таҳлил қилинганда, улар тупроқни мустаҳкамлайди ва эрозиянинг олдини олади. Уларнинг ёмон таъсири ҳам бор: улар аллергик касалликлар чиқарувчи турларнинг муҳити, қишлоқ хўжалик экинлари зараркунандаларига жамоа бўлиши мумкин. Баъзи рудерал ўсимликлар ем-хашакларга киради. Уларни эҳтиёткорлик билан ишлатиш керак. *Artemisia*

vulgaris L. va *Urtica dioica* L. турлари кўп миқдорда таркибида протеин мавжуд. Рудерал ўсимликлар йўл ёқалари, темир йўл атрофларини мустаҳкамлашда ҳам катта аҳамиятга эга. [6; 379-387-б.].

Amarantaceae оиласи вакиллари бегона ўт сифатида фермалар атрофидаги гўнг уюмларида уруғини қолдиради, уруғлар гўнг чириши натижасида ҳам униш хусусиятини йўқотмайди. Бу ўсимликларнинг ишлов бериладиган тупроқларга жуда мослашган, юқори вегетатив ва генератив кўпайиш динамикасига эга, бу эса уларнинг бундай шароитда осон ривожланишини таъминлайди. Рудерал ўсимликлар инсоннинг хўжалик фаолияти билан ёнма-ён юради. Уларга нисбатан инсон баъзи ерлардан фойдаланмай қолганда, бу ерларни ишлатишга “қўли бормаганда” рудерал ўсимликлар ривожланади, инсонда бу ўсимликларга нисбатан қизиқиш уйғонади ва хўжаликда керакли бўлган турлар ишлатилади. Лекин шунга қарамай, рудерал ўсимликлардан фойдаланмаслик хўжаликдаги маъсулиятсизлик ҳисобланади. Бу ўсимликлар тупроқ устини қоплашда яъни, ўйин майдонлари, стадионларни қоплашда арзон ва қулай ўсимликлар ҳисобланади. Рудерал ўсимликлар шаҳар экологик муҳит ҳолатини тозалайди ҳамда инсонлар саломатлиги учун зарарли бўлган оғир металлларни ва бошқа зарарли моддаларни ўзига ютиб олади [7; 167-177-б.].

Хулоса қилиб айтганда, бир қарашда зарарли ҳисобланган рудерал ўсимликлар инсонлар ҳаётида муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ишбирдин А.Р., Миркин Б.М. Ординационна-классификационный анализ экологии рудеральных растений // Растительный покров антропогенных местообитаний: – Ижевск, 1988. – С. 53-67.
2. Мотекайтите В.П. О рудеральных ассоциациях союзов *Arction iarrae* и *Aegorodion podagrariae* Северной Литвы // Ботанический журнал. – М.-Л., 1985. – Т.70. – №12. – С. 1664-1675.

3. Василевич В.И., Мотекайтите В.Н. Рудеральные сообщества как особый тип растительности // Ботанический журнал. – М., 1988. – Т.73. – №12. – С. 1699-1707.
4. Фукарека Ф. Растительный мир земли. – Москва: Мир, 1982. – Т.1. – С. 80-85.
5. Миркин Б.М., Ишбирдин А.Р., Сахапов М.Т., Соломещ А.И. Эколого-флористическая классификация рудеральной растительности Башкирии // Вопросы динамики и синтаксономии антропогенной растительности. – Уфа: Башкирской университет, 1986. – С. 4-16.
6. Миркин Б.М., Соломещ А.И. Синтоксомания синантропной растительности: современное состояние и тенденции развития // Журн. Общ. биол. – Москва, 1989. – Т. L. – №3. – С.379-387.
7. Миркин Б.М., Мартыненко В.Б., Наумова Л.Г. Значение классификации растительности для современной экологии // Журн.общ. биол. – Москва, 2004. – Т.65. – №2. – С. 167-177.